

Sharipova Navruza Alijonovna

Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
“Umumta'lim fanlar” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898661>

ORGANIZMDAN TASHQARIDA HUYAYRA VA TO'QIMALARNI O'STIRISH

Annotatsiya: ushbu maqolada hujayralarning kelib chiqishi, mutaxassislashishi va ularning birlashib to'qimalarni hosil qilishi, hujayralarni o'stirishning usullari, organizmni o'stirish, to'qimalarni o'stirish, Organizmni ajratib o'stirish hamda o'simliklar sohasida to'qima va hujayralarni organizmdan tashqarida o'stirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: hujayralar, to'qimalar, hujayralarni o'stirish, organizm, o'simliklar, bakteriyalar.

Hujayralarning kelib chiqishi, mutaxassislashishi va ularning birlashib to'qimalarni hosil qilishi ularning filogenezi bilan bog'liqdir. Biroq, ularni tushuntirish ancha qiyin, chunki prokariotik va eukariotik hujayralar tuzilishida keskin farq mavjud. Shunga qaramasdan bu sohani tushuntiruvchi bir nechta gipotezalar mavjud. Qazilma holida mavjud bo'lgan bakteriyalar va sianobakteriyalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, dastlabki hujayra shaklidagi organizmlar prokariotlar bo'lgan. Ular 3,5 milliard yil ilgari paydo bo'lgan. Bu organizmlar dastlab biologik usulda hosil bo'lmagan organik molekulalar bilan oziqlanib ko'payib kelganlar. Hujayraning shakllanishida hujayrani tashqi muhitdan ajratib turuvchi hujayra membranasi dastlab hosil bo'lgan. Keyinchalik primitiv prokariotik hujayralarda sintez va energiya bilan ta'minlashga xizmat qiluvchi mexanizmlari paydo bo'lgan.

Organizmdan tashqarida organlar yoki uning qismlari, to'qima yoki hujayradan olib uning hayotchanligini saqlab qolish, ularni parvarish qilish eksplantatsiya deyiladi. Hayvon to'qimalarini o'stirishni birinchi bo'lib 1907-yili R.Gafrison boshlab bergan edi. U baqa embrionining boshlang'ich nerv sistemasi hujayrasini limfa suyuqligida bir necha kun saqlab o'stirganda undan nerv tolalari hosil bo'lganini kuzatdi. Keyinchalik to'qima va hujayralarni o'stirishda ular yashaydigan sun'iy (sintetik) sharoitni hujayra yashashi uchun zarur bo'lgan moddalar bilan ta'minlashni takomillashtirishga katta e'tibor berildi.

Hujayralarni o'stirishning hozirda uch xil usuli mavjud:

1) Dastlabki o'stirish, bunda to'qima va hujayrani o'simlikning istagan organizmdan olib o'stirish mumkin, biroq 2-3 haftadan keyin ularning hammasi halok bo'ladi.

2) Diploid o'stirish. Diploidli embrional to'qimalardan ajratib olib o'stirish. Bunda o'simlik yoki hayvonga xos bo'lgan asosiy biologik xususiyatlar, jumladan diploidli xromosomalar ham uzoq vaqtgacha o'stirilgan hujayralarda saqlanib qoladi.

3) Stabil liniyalı o'stirish. Bu usulda ajratib o'stirilgan to'qima yoki hujayra uzoq vaqtgacha hayotchanlik xususiyatini saqlab qoladi (masalan 10 yillab).

Organizmni o'stirishda zarur komponentlar bilan to'ldirilgan hamda tovuq tuxumi sarig'ining tashqari qavatida joylashtirilgan plastmassa fil'rlaridan ham foydalanilmoqda.

To'qimalarni o'stirish usullaridan gistogenez, hujayra va to'qimalarni o'zaro ta'sirini hujayraning bo'linishini, o'sishi, tirik hujayralardagi modda almashinish jarayonlarini, ularning (hujayralarning) har xil moddalarga (jumladan, dorilarga) bo'lgan ta'siri va talabchanligini o'rganishda keng foydalansa bo'ladi. Ajratib o'stirilgan hujayralarda turli xil operatsiyalar o'tkazish mumkin. Masalan, undan bir qism hujayralarni olib tashlash, ularga (hujayralarga) mikroblar va viruslarni kiritish mumkin. Shu usullar bilan chechak, qizamiq, poliomielit (bolalardagi shal) kasalliklariga qarshi zardoblar (sivorotkalar, vaktsinalar) tayyorlanadi.

Organizmni ajratib o'stirish usulidan ajratib olingan organlar to'qimalarining hayotchanligini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu usul bilan organlarni transplantatsiya qilishda foydalanish mumkin.

O'simliklar sohasida to'qima va hujayralarni organizmdan tashqarida o'stirishni 1958-yilda F.Styuard boshlab berdi. O'simlikning ko'pgina qismidan ajratib olingan hujayra sun'iy sharoitda o'stirilganda unga zaruriy muhit sharoiti yaratilsa hamda moddalar bilan ta'minlansa u bo'linib ko'payish xususiyatiga ega bo'ladi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, birgina hujayranigina emas, hattoki ajratib olingan protoplastni ham o'stirib parvarish qilganda u o'z atrofida hujayra po'stini sintezlaydi, bo'linadi va yangi o'simlikni hosil qiladi.

O'simliklar ontogenezini, genetikasini, virusologiyasini o'rganishda to'qimalarni o'stirish usuli qulay model bo'lib xizmat qiladi. Bu usulning amaliy ahamiyati nimadan iborat? Bu usuldan ko'pdan-ko'p hujayra biomassasini yetishtirishda (masalan, jenshen biomassasni olishda) foydalanish mumkin. Changdon va mikrosporalardan olingan gaploid o'simliklar, urug'kurtakni va murtakni ajratib olib o'stirish usullari ham to'qimalarni o'stirish usuliga

asoslangan bo'lib, daraxtsimon o'simliklar seleksiyasida muhim ahamiyatga egadir.

Somatik hujayralarni duragaylash, hujayra darajasida mutagenез va seleksiya ishlarini olib borish, genlarni ko'chirib o'tkazish yo'llari bilan bizga kerakli bo'lgan o'simlik shakllari va navlarini olish mumkin. To'qimalarni o'stirishning yana bir xususiyati shuki bu usulga asoslanib qattiq sovuq sharoitlarda meristematik to'qimalarni uzoq muddatgacha saqlash sharoiti (bankasini) yaratiladi. Bu esa mazkur sharoitda o'sadigan o'simliklar genofondini saqlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I. N. Hamdamov. S.B.Mustanov. G.A.Suvonova “Umumiy biologiya” Samarqand – 2013
2. Пехов А.П., «Биология с основами экологии», Санк-Петербург., 2000
3. Альбертс Б. Брей Д. Уотсон Дж. Др. Молекулярная биология клетки. М. “Мир” 1994
4. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционных генетику. М: Мир 1984.
5. Слюсарёв А.А., «Биология с общей генетикой», М., 1970